

O'ZBEK TILIDA QO'SHMA SO'ZLAR TADQIQI, RIVOJI VA MUALLIF NUTQI NEOLOGIZMLARI

Asadov To'lqin Hamroyevich,

Buxoro davlat universiteti,

o'zbek tilshunosligi va jurnalistika

kafedrasi dotsenti, f.f.n.

+998907102199

Latifova Maftuna Yashin qizi,

Buxoro davlat universiteti,

o'zbek tilshunosligi va jurnalistika

kafedrasi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tilshunosligida qo'shma so'zlar tarqqiyoti – tarixi va bugungi kundagi holati, rivoji, ma'no imkoniyatlari haqida fikr-mulohaza yuritilgan. Bu borada tadqiqotchilarning aytgan so'zlari tahlilga tortilgan. Qo'shma so'zlar qatorining boyib borishi badiiy matnlardan olingan misollar bilan dalillangan.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, tarixiy qo'shma so'z, tilning rivoji, qo'shma so'z tadqiqi, so'z yasalishi, neologizmlar, individual neologizm, muallif nutqi qo'shma so'zlari.

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF COMBINED WORDS AND NEOLOGISMS OF THE AUTHOR'S SPEECH IN THE UZBEK LANGUAGE

Asadov Tulqin Hamroyevich,

associate professor of Uzbek

linguistics and journalism

department of Bukhara State University,

candidate of philological sciences.

+998907102199

Latifova Maftuna Yashin kizi,

Bukhara State University,

Department of Uzbek Linguistics

and Journalism, 2nd stage master,

Annotation: The article discusses the development of compound words in Uzbek linguistics - its history and current state, development, meaning possibilities. In this regard, the words of the researchers were analyzed. The enrichment of the series of compound words is proved by examples taken from artistic texts.

Key words: composition, historical compound words, language development, compound word research, word formation, neologisms, individual neologism, author's speech compound words.

Qo'shma so'zlar tilning tarixiy taraqqiyot mahsuli sanaladi. O'zbek tilshunosligida qo'shma so'zlarning yuzaga kelishi, tarkibi va mazmuni haqidagi dastlabki nisbatan mukammal tadqiqot prof. A. G'ulomov tomonidan amalga oshirilgan. "O'zbek tili grammatikasi" asari so'z yasash bo'limining "Qo'shma so'zlar" bandida olim mazkur hodisaning hosil bo'lishi, tarkibiy qismlari, qo'shma so'z komponentlarining o'zaro grammatik-semantik munosabati, so'z biikmasi bilan aloqasi, qo'shma so'zlarning paydo bo'lishida rus tilining ta'siri haqida gapiradi [9,32-37]. Qo'shma so'z yasash XX asrning II choragidan boshlab keng rivojlanganligini, bu esa jamiyatdagi keskin o'zgarishlar bilan bog'liqligini ta'kidlaydi [9,36]. Aytish mumkinki, prof. A. G'ulomovning qo'shma so'zlar haqidagi nazariy qarashlari yillar davomida manbalarda deyarli o'zgarmagan holda o'tib keldi [5;6;7;8]

A.Hojiyev "Hozirgi o'zbek tilida forma yasalishi" kitobida qo'shma, juft, takror so'zlarni alohida- alohida talqin qilish lozimligini ayta turib, qo'shma so'zni

leksik hodisa deb ta'kidlaydi, juft, takror so'zlarni esa to'la ma'noda leksik hodisa bo'la olmasligini aytadi[2,14].

1992-yil nashr etilgan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" kitobida [8] qo'shma so'zlar bilan bog'liq ikki hodisa kuzatilishi aytiladi. Manbada ta'kidlanishicha, qo'shma so'zning ma'nosi bor holatda uning qismlari ma'nosi bilan bog'langan bo'ladi, shu ma'nolardan rivojlanib chiqadi (chunonchi, *asalari, tokqaychi, oqqush*), ikkinchi holatda esa qo'shma so'zning ma'nosi uning qismlari ma'nosidan qisman yoki butunlay uzoqlashgan bo'ladi (*ko'kyo'tal, qo'ziqorin, dunyoqarash*), undan boshqa ma'no anglashiladi[8,202].

Prof. H.Ne'matov muharrirligi ostida chiqqan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" [7] oliy ta'lim talabalari uchun chiqarilgan darslikning fe'l, ot, sifat, ravish so'zlar yasalishi bilan bog'liq fikr-mulohazalari bandida mazkur so'z turkumlarining so'z yasalishning kompozitsiya usuliga munosabati tahlilga tortilgan hamda misollar bilan izohlangan.

Umuman, qo'shma so'zlar haqidagi nazariy fikrlar ko'pgina turkiy tillarda umumiylik kasb etadi. Faqatgina yaqin yillarda yaratilgan ayrim manbalarda qo'shma so'z va u bilan bog'liq qarash nisbatan o'zgarganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin[4, 8-13].

A. Hojiyev qo'shma so'z bilan yangi so'z yasalishini rad etadi va shunday deydi: "O'zbek tili so'z yasalishiga oid ishlarning hammasida so'z yasashning "kompozitsiya usuli" qayd etiladi va u so'z yasashning mahsuldor usuli sifatida ta'riflanadi. Biroq hodisaga bevosita o'zbek tilining o'z materiallaridan kelib chiqib yondashilsa, bu tilda so'z yasashning "kompozitsiya usuli" deb atash mumkin va lozim bo'lgan usuli yo'qligi ma'lum bo'ladi". [4,8].

"Kompozitsiya" termini, balki qo'shma so'z termini mohiyatiga to'g'ri kelmas, lekin badiiy asar tilida muallif nutqi (individual nutq) ko'rinishi sifatida anchagina yangi-yangi qo'shma shakldagi so'zlar qo'llanganligi kuzatiladi.

A.Hojiyevning o'zbek tili so'z yasalishiga doir nisbatan oldingi tadqiqotida ot va sifatlarning qo'shma shakl (kompozitsiya usuli)da yasalishiga ko'ra quyidagicha

fikr bildiriladi: “Kompozitsiya usuli bilan yasalgan, yasovchi asos va format kabi komponentga ega bo’lgan qo’shma otlarning uch xil tipi bor. Bularda *obod, tepa, poya* so’zlari format vazifasida qo’llanadi. Kompozitsiya usuli bilan yasalgan leksik yasovchi asos va formatdan iborat tuzulmaga ega bo’lmagan qo’shma otlar ko’proq miqdorda.”[3,103].

So’z yasashida muayyan bir qolipga ega va shunday yasash qolipiga ega bo’lmagan qo’shma shakldagi sifatlar haqida ham yuqoridagi kabi fikrlar aytiladi. Qo’shma sifatning hosil bo’lishida [kam+ot], [ot+rang], [ot+sifat so’zi], [ot+bop], [ot+talab], [umum+ot] kabilar ma’lum bir so’z yasash tizimini hosil qilganligi ko’rinadi[3,104]. Bu qoliplarning hosilalari sifatida *kamchiqim, kamhosil; jigarrang, moshrang, tillarang; darveshsifat, devonasifat; bizbop, qishbop; e’tibortalab, mehrtalab; umumbadiiy, umumxalq* kabilar keltiriladi.

Tahlilga tortilgan qoliplar onda-sondagina ayrim sof nutqiy yasama so’zlar hosil qilmoqda. Bu qatorda *kamsement, asfaltrang, baxmalsifat, nuqrasifat, qahvarang* kabilarni misol qilib ko’rsatish mumkin.

O’zbek tili lug’at qatlamida qo’shma shakldagi yangi ravishlarning yuzaga kelishi kuzatilmaydi. Lekin qo’shma shakldagi sof nutqiy ot va sifatlar yaralyaptiki, bu holat ot va sifatning qo’shma shaklda ham yuzaga kelayotganligidan dalolat beradi.

Kuzatishlar ko’rsatadiki, qo’shma shakldagi yangicha nutqiy yasama ot va nutqiy yasama sifatning yasash qolipini ko’pincha [ot+ot] tashkil etgan. Asarlarda muallif neologizmlari sifatida qo’llangan *kiyikso’qmoq, chaqmoqtuyoq, jayronko’z* (M.Yusuf), *telfonxat* (U.Azim), *qunduzqosh* (F.Afro’z), *daryodil* (M.Toir) kabi so’zlar qo’shma ot va sifatlariga misol bo’la oladi. Ayrim misollarni kuzatamiz:

1. *Armonqizning* ko’zi battar suzuklashdi,
She’rim o’qib kimning holi tuzuklashdi. (B.Fazliddin)
2. *Ayozkotib* eng dilbar she’rni
Dog’ yuqtirmay ko’chirar oqqa... (B.Fazliddin)
3. Sen kelding eritib yillar muzini,

- Qarshimda bir olam turar *bahorro* 'y. (U.Azim)
4. Ichan qal'a demak – Xorazm faxri,
Bahornaqsh gumbazlar, minor sardoba. (O.Matjon)
5. Qor – *billurtan* farishta. (U.Azim)
Odamtoshlar. (Z.Mirzayeva)
6. Yalpiz hidi tutgan dalalar
Gapga chechan *bog'chaxolalar*. (M. Yusuf)
7. *Buloqbola* bo'ldim – tiniq nigohi,
Diydamdan o'tdilar turfa qadamlar. (B.Fazliddin)
8. *Dilbuzar* dog'larga keltirsa qiron
Mangulik qo'shig'in kuylagan qushlar. (B.Fazliddin)
9. *Dilshishang* sinmasin, dildosh, shishadosh
Men seni bilmayman, men o'zim yaxshi. (I.Mirzo)

Tilshunos olim A.Hojiyev o'zbek tilida fe'ning kompozitsiya usulida yasalishi xususida shunday deydi: “Hozirgi o'zbek tilida fe'l yasalishida *qil, et, bo'l* yordamchi fe'llari so'z yasovchi formanti vazifasida qo'llanadi. Bulardan *et, bo'l* fe'llari yordamida yangi-yangi fe'llar yasalishi kuzatilmaydi. Faqatgina *qil* fe'li yasalishda faol qo'llanadi. U hatto ruscha va rus tili orqali o'zlashgan so'zlarga qo'shilib ham fe'llar yasaydi: *asfalt qilmoq, dizenfeksiya qilmoq, klassifikatsiya qilmoq* va boshqalar.”[4,166]

Qo'shma fe'l tarkibidagi *et, bo'l* komponentlari mohiyatan *qil* fe'li bilan umumiylik kasb etadi. Buni *qil, et, bo'l* yordamchi fe'llari bilan yuzaga kelgan qo'shma so'zlarning o'zaro sinonim bo'la olishida ham ko'rish mumkin. Masalan: *asfalt bo'lmoq – asfalt qilinmoq – asfalt etilmoq* kabi.

O'zbek tilida *et, bo'l* fe'llari haqida qiyidagicha fikr bayon etiladi: “Bu fe'l (*et* fe'li – A.T.) ma'nosi va vazifasiga ko'ra *qil* fe'li bilan umumiylikka ega, ya'ni u ham *qil* fe'li yasagan tipdagi fe'llar yasaydi. Lekin, birinchidan, *et* fe'li yordamida yasaluvchi fe'l tiplari miqdoran *qil* fe'li bilan yasaluvchi fe'l tiplariga teng emas. Ikkinchidan, bu ikki fe'ning qo'llanishida, u yordamida fe'l yasalishida o'ziga

xoslik bor.”[3,107] A.Hojiyev *bo'l* fe'li va u bilan bog'liq jihatlarni ham tahlil etadi.

Ahamiyatlisi shundaki, *qil* fe'li bilan (ba'zida *et*, *bo'l* fe'llari bilan ham) ba'zan, ya'ni nutqiy jarayonda yangi-yangi so'zlar yasalishi mumkin. Bu jarayonda [muayyan bir ot+qil] qolipi uchun yasovchi asos vazifasini quyidagilar bajaradi:

- a) ruscha va rus tili orqali o'zlashgan baynalmilal so'zlar. Jumladan: *reklama qilmoq*, *paynet qilmoq*, *remont qilmoq*(*remont bo'lmoq*, *remont etmoq*) va b.;
- b) umumli so'z yasovchi affikslar orqali hosil bo'lgan yasama so'zlar: *lavashchi bo'lmoq*, *bananzor qilmoq*, *taqdirdosh qilmoq* (*taqdirdosh bo'lmoq*, *taqdirdosh etmoq*) kabi.

Xullas, *qil* yordamchi fe'li nutqiy yasama so'zlarni hosil qilishda qo'llanilib kelmoqda. Buning uchun esa lug'at qatlamida, avvalo, yuqoridagi kabi muayyan bir so'z paydo bo'lishi lozimki, *qil* fe'li uchun yasalish asosi (“poydevor”) yuzaga keladi.

Umuman, ot, sifat va fe'l turkumi qo'shma shakldagi so'zlar bilan ham boyib boryapti. Bunda ijodkorlarning so'z yasash (individual nutq neologizmlarini yaratish) dagi xizmatini alohida ta'kidlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Абдурахмонов Ф. Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. –Т.: “Ўқитувчи”, 1973.
2. Ҳожиёв А. Ҳозирги ўзбек тилида форма ясалиши. –Т.: “Ўқитувчи”, 197.
3. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясалиши. –Т.: “Ўқитувчи”, 1989.
4. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз ясалиши тизими. –Т.: “Ўқитувчи”, 2007.
5. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Фонетика, Лексикология, Морфология. –Т.: “Фан”, 1966.
6. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili (darslik). –Т.: “Universitet”, 2006.
7. Sayfullayeva R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. –Т.:“Fan va texnologiyalar”, 2010.
8. Турсунов У. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Дарслик. –Т.: “Ўзбекистон”, 1992.
9. Ўзбек тили грамматикаси. 1-том. Ф.Абдурахмонов таҳрири остида. –Т.: “Фан”, 1975.

10. Shodieva, G. N. K. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *Academic research in educational sciences*, 3(8), 144-148.
11. Abdumalik o'g'li, O. R. Cultural Comparison of Uzbek and English Language Speech Styles.
12. Yakubova, D. (2022). TEACHING GRAMMAR FOR EFL STUDENTS AND ITS APPROACHES. *Involta Scientific Journal*, 1(7), 265-268.
13. Dilnozakhon, Y. (2022). TEACHING PRAGMATICS BY EXPRESSING AND GIVING COMPLIMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 575-578.
14. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(3), 159-163.